

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Мамараимова Гулрух Махмудовна ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ.....	20
4. Тошбоева Робия Собировна ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ.....	28
5. Маткаримов Қудрат Қаландарович АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	35
6. Матмуротов Алибек Равилович АДВОКАТНИНГ МАХСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА.....	43
7. Бойдедаев Садирдин Абдусатторович КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ДЕТЕРМИНАНТАЛАРИНИ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	50
8. Розимова Қундуз Юлдашевна АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	64
9. Salaev Nodirbek Saparbaevich THE CONCEPT OF THE PENITENTIARY SYSTEM.....	72
10. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Ҳайитов Вафо Шавкатович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ.....	79
11. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Пўлатов Азаматжон Эргаш ўгли ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ.....	87
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека).....	100

Матмуротов Алибек Равилович,
 Тошкент давлат юридик университети
 Суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва адвокатура
 кафедраси доцент вазифасини бажарувчиси,
 юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: alibekmatmurotov@gmail.com

**АДВОКАТНИНГ МАХСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ
 МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА**

For citation: Matmurotov Alibek Ravirovich. INTRODUCTION OF LAWYER’S CLOTHES (MANTLES) AS A CRITERION FOR INCREASING THE STATUS OF AN ADVOCATE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 6, pp. 43-49

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985599>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада адвокатнинг махсус кийими (мантия)нинг аҳамияти, уни жорий этишнинг ижобий ва салбий жиҳатлари, махсус кийим (мантия)нинг шакли ҳамда уни тасдиқлаш тартиби ҳамда махсус кийим (мантия)ни жорий этиш билан боғлиқ ташкилий масалалар хорижий давлатлар қонунчилиги асосида таҳлил қилинган ва уларнинг ижобий тажрибасини миллий қонунчиликка жорий этиш имкониятлари ҳақида фикр юритилган. Бундан ташқари, муаллиф адвокатурага оид амалга оширилаётган ислохотларни таҳлил қилиб, таклиф этилаётган ҳар қандай ўзгариш ва қўшимчалар ушбу институтнинг ривожланишига тўсиқ бўлмаслиги лозимлигини таъкидлаган.

Калит сўзлар: адвокат, адвокатнинг махсус кийими (мантия), эксперимент, ҳуқуқ, мажбурият, Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси.

Матмуротов Алибек Равилович,
 Исполняющий обязанности доцента кафедры суд,
 правоохранительные органы и адвокатуры
 Ташкентского государственного юридического
 университета, доктор философии по
 юридическим наукам (PhD)
 E-mail: alibekmatmurotov@gmail.com

**ВВЕДЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ (МАНТИИ) КАК КРИТЕРИЯ
 ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА АДВОКАТА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается значение специальной одежды (мантии) адвоката, положительные и отрицательные стороны ее введения, форма специальной одежды (мантии) и порядок ее утверждения, а также организационные вопросы, связанные с введением

специальная одежда (мантии) проанализированы на основе законодательства зарубежных стран и обсуждена возможность внедрения их положительного опыта в национальное законодательство. Кроме того, автор проанализировал реформы, реализуемые в сфере адвокатуры, и подчеркнул, что любые предлагаемые изменения и дополнения не должны быть препятствием для развития данного института.

Ключевые слова: адвокат, спецодежда адвоката (мантия), эксперимент, право, обязательство, Палата адвокатов Республики Узбекистан.

Matmurotov Alibek Ravilovich,

Acting Associate professor of the Department
Judicial, law enforcement agencies and advocacy
of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
E-mail: alibekmatmurotov@gmail.com

INTRODUCTION OF LAWYER'S CLOTHES (MANTLES) AS A CRITERION FOR INCREASING THE STATUS OF AN ADVOCATE

ANNOTATION

This article reveals the importance of special clothing (mantles) of an advocate, the positive and negative aspects of its introduction, the form of special clothing (mantles) and the procedure for its approval, as well as organizational issues related to the introduction of special clothing (mantles) were analyzed on the basis of the legislation of foreign countries and the possibility of introducing their positive experience into national legislation was discussed. In addition, the author analyzed the reforms being implemented in the field of advocacy and emphasized that any proposed changes and additions should not be an obstacle to the development of this institution.

Keywords: advocate, advocate's overalls (mantle), experiment, right, duty, Chamber of Advocate's of the Republic of Uzbekistan.

Мамлакатимизда адвокатура институтини такомиллаштириш, адвокатнинг касбий нуфузини ва адвокатларга нисбатан жамиятнинг ишончини ошириш борасида кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Мазкур тизимли ислохотлар бугунги кунда малакали юридик ёрдам кўрсатиш сифатининг сезиларли даражада оширишига ҳамда суд ишини юритишда тенглик ва тортишув принципларининг амалда таъминланишига олиб келмоқда.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, олдинги таҳрирдаги Конституциямизда малакали юридик ёрдам кўрсатиш вазифаси юклатилган адвокатурага атиги битта, яъни 116-модда бағишланган эди. Аммо одил судловни амалга оширувчи Ўзбекистон Республикасининг суд ҳокимиятига 22-боб (106-116-моддалар) ажратилган бўлса, айблов функциялари юклатилган прокуратурага 24-боб (118-121-моддалар) бағишланган эди.

2023 йил 1 май куни қонуний кучга кирган Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 141-142-моддаларини ўз ичига қамраб олган 24-бобида адвокатура институтининг конституциявий асослари белгилаб берилган. Хусусан, жисмоний ва юридик шахсларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш учун адвокатура фаолият кўрсатиши, адвокатура фаолияти қонунийлик, мустақиллик ва ўзини ўзи бошқариш принципларига асосланиши, адвокатурани ташкил этиш ва унинг фаолияти тартиби қонун билан белгиланиши қайд этилган.

Бундан ташқари, адвокат ўз касбий вазифаларини амалга ошираётганда унинг фаолиятига аралашинишга йўл қўйилмаслиги, адвокатга ўз ҳимоясидаги шахс билан монеликсиз ва холи учрашиш, маслаҳатлар бериш учун шарт-шароитлар таъминланиши лозимлиги, адвокат, унинг шаъни, кадр-қиммати ва касбий фаолияти давлат ҳимоясида бўлиши ва қонун билан муҳофаза қилиниши баён қилинди. Бу орқали айблов ва ҳимоя функцияларининг мақомини конституция даражасида тенглаштиришга замин яратди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 майдаги “Адвокатура институти самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5441-сон Фармони ҳамда 2022 йил 30 майдаги “Адвокатура фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–263-сон қарори, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 5 августдаги “Адвокатлик фаолиятини махсус электрон тизим орқали лицензиялаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 432-сон қарори қабул қилинганлиги ушбу институтга берилаётган эътиборнинг нақадар юқори эканлигидан далолатдир.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон Фармонининг 19-мақсади «адвокатура институтининг инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдаги салоҳиятини тубдан ошириш, шунингдек, аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг малакали ҳуқуқий хизматларга бўлган талабини тўлиқ қондириш» деб номланди ҳамда унда адвокат мақомига эга бўлишга оид қўйидаги асосий вазифалар белгиланди:

- адвокатура фаолиятига оид бўлган қонунчилик ҳужжатларини тизимлаштириш ва тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунни ишлаб чиқиш;
- юридик мутахассислик бўйича иш стажини талабини бекор қилиш;
- олий юридик маълумотли шахсларга 3 ойлик стажировкадан кейин адвокатлик имтиҳонини топшириш имкониятини яратиш ҳамда стажировка ўтамасдан адвокатлик лицензиясини олиш учун имтиҳон топширишга рухсат берилган шахслар тоифасини кенгайтириш;
- олий ёки ҳудудий малака комиссияси қарори асосида адвокатлик лицензиясини «Лицензия» ахборот тизими орқали расмийлаштириш тартибини жорий этиш.

Адвокатура институтини ривожлантириш ва адвокат мақоми обрўсини ошириш борасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, «...адвокатура институтини такомиллаштириш орқали инсон ҳуқуқларини таъминлашни янги босқичга кўтариш зарур. Бу тизимнинг ҳуқуқий мақомини кучайтириш, адвокатлар ваколатларини кенгайтириш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди. Лекин ҳали ўз ечимини топмаган муаммолар ҳам бор. Мисол учун, 33 миллиондан ортиқ Ўзбекистон аҳолисига фақатгина 4 мингта адвокат хизмат кўрсатаётганини ижобий баҳолаб бўлмайди.

Ҳозирги кунда мамлакатимиздаги адвокатларнинг 60 фоизи 50 ёшдан ошган шахслардир. Улар орасида 30 ёшга тўлмаган ёшлар 70 нафарга ҳам этмаслигини қандай изоҳлаш мумкин?! Бундай ачинарли ҳолатга барҳам бериш учун аввало адвокатлар нуфузи ва мақомини ошириш, адвокатура институтининг мустақиллигини таъминлашимиз шарт. Яқин истиқболда Адвокатура институтини ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш лозим. Ҳеч бир идора адвокатлар фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги шарт.

Айни вақтда адвокатларга нисбатан қўйиладиган малака талаблари ҳам ушбу концепцияда тўлиқ акс этиши зарур. Бу борада биз ривожланган давлатларнинг илғор тажрибасини ҳар томонлама ўрганишимиз зарур...»[1].

Адвокатура институтини такомиллаштириш, жамиятда адвокат мақомининг обрўсини ошириш, айблов ва ҳимоя тарафларининг мақомини тенглаштириш, адвокатларнинг имиджини шакллантириш ҳамда уларнинг бошқа юридик соҳа вакиллари орасида алоҳида ажралиб туришини таъминлаш борасида аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқиш бугунги кун ислохотларининг асосий талабларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида судья одил судловни махсус кийимда амалга ошириши “Судлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 95-моддасида белгиланган бўлса, “Прокуратура тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 50-моддасида давлат айбловини қўллаб-қувватловчи прокурор хизмат кийими билан таъминланиши баён қилинган.

Аммо, амалдаги қонунчиликда ҳимоя функциясини амалга оширувчи адвокатларнинг суд мажлисларида махсус кийим (мантия)да иштирок этиши борасида аниқ қоида

белгиланмаган. Шу боис адвокатнинг махсус кийими (мантия)нинг аҳамияти, суд мажлисларида адвокатнинг махсус кийим (мантия) кийган ҳолда иштирок этишининг ижобий ва салбий жиҳатлари, адвокат мақомининг нуфузини оширишда махсус кийим (мантия)нинг ўрни, махсус кийим (мантия)нинг шакли ва уни тасдиқлаш тартибини хорижий давлатларнинг тажрибаси асосида ўрганиш ва таҳлил қилиш зарур.

Адвокатура институтида адвокатнинг махсус кийими (мантия)ни жорий этишни муҳокама қилишдан долзарб муаммолар мавжуд. Фикримизча, адвокатура институтини ривожлантириш учун ушбу институтдаги энг кичик муаммоларни ҳал қилишдан бошлаш зарур деб ҳисоблайман.

Бугунги кунда адвокатнинг махсус кийими (мантия) адвокатура институтида ҳал этилиши лозим бўлган кичик, шу билан бирга ўта нозик муаммолардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва адвокатурага оид ички ҳужжатларни ўрганиш ва таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, адвокатнинг суд мажлисларида махсус кийим (мантия)да бўлиши ёки бўлмаслиги ҳақида аниқ қоида мавжуд эмас. Адвокатурага оид ички ҳужжатларда адвокатнинг кийиниши борасида фақатгина битта қоида мавжуд бўлиб, адвокат касбга мос кийиниши зарурлиги белгиланган[2]. Мазкур қоида Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг II Конференциясининг 2013 йил 27 сентябрдаги қарори билан тасдиқланган Адвокатнинг касб этикаси қонунининг 9-бандида қайд этилган.

Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Тошкент шаҳар ҳудудий бошқармаси ҳузуридаги малака комиссияси аъзоси Ш. Рўзиев билан ўтказилган суҳбат натижаларига кўра, ушбу малака комиссиясида адвокатларнинг кийиниши билан боғлиқ мунозаралар кўрилмаган ва уларга оид интизомий иш юритилмаган [3].

Айрим хорижий мамлакатлар (Қозоғистон, Молдова, Озарбайжон, Грузия, Россия Федерацияси, Литва, Туркия, Хитой) қонунчилигида адвокат суд жараёнларида адвокат мантиясида иштирок этиши назарда тутилган. Шу сабабли адвокатнинг суд мажлисларида махсус кийим (мантия)да иштирок этиши борадаги ижобий тажрибаси асосида ўрганиш ва таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эгадир. 2018 йил 5 июлда қабул қилинган “Юридик ёрдам ва адвокатлик фаолияти тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси Қонуни[4]нинг 33-моддасида адвокатнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланган. Унга кўра, адвокатларнинг суд мажлисларида махсус кийим (мантия)да иштирок этиши адвокатнинг ҳуқуқи эканлиги алоҳида қайд этилган. Шу билан бирга, адвокатнинг махсус кийими (мантия)нинг шакли ва тавсифи Қозоғистон Республикаси адвокатлар коллегияси томонидан ишлаб чиқилиши ва тасдиқланиши, ушбу Қонуннинг 68-моддасида адвокатнинг махсус кийими (мантия) шакли ва тавсифини тасдиқлаш Республика адвокатлар коллегияси раёсатининг ваколати эканлиги баён қилинган.

Молдова қонунчилигида адвокатнинг кийимига оид алоҳида норма назарда тутилган. Хусусан, 2002 йил 19 июнда қабул қилинган “Адвокатура тўғрисида”ги Молдова Республикаси Қонуни[5]нинг 62-моддасида адвокат кийимининг шакли баён қилинган. Мазкур норма талабига кўра, судлар олдида адвокат махсус кийим кийиши кераклиги, адвокат кийимининг намунаси Адвокатлар уюшмаси кенгаши томонидан тасдиқланиши белгиланган.

Эътиборли жиҳати шундаки, адвокат суд мажлисларида кийиши лозим бўлган кийимини суд биносидан ташқарида кийиши мумкин эмас. Бундан адвокатлар ассоциацияси органлари томонидан адвокат кийимидаги шакл талаб қиладиган тадбирларда адвокатлик касбини намойиш этиш учун топшириқ берилган ҳоллар мустасно эканлиги қайд этилган.

1999 йил 28 декабрь куни “Адвокатлик фаолияти ва адвокатура ҳақида”ги Озарбайжон Республикаси Қонуни[6] қабул қилинган. Мазкур Қонуннинг 6-моддасида адвокатларнинг раъзлари кўрсатилганлиги билан бирга Озарбайжон Республикаси адвокатлари суд мажлисларида махсус кийимда иштирок этишлари зарурлиги, адвокатларнинг махсус кийими тавсифи адвокатлар коллегиясининг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланиши баён қилинган.

2001 йил 20 июнь куни қабул қилинган “Адвокатлик фаолияти тўғрисида”ги Грузия Қонуни[7] да адвокатнинг махсус кийимига оид алоҳида 9-бобнинг мавжудлиги ушбу

қонуннинг ўзига хос жиҳати ҳисобланади. Мазкур Қонуннинг 39-моддаси мазмунини таҳлил қилиш шуни кўрсатмоқдаки, Грузия Ассоциацияси Бош Ассамблеясининг қарори асосида адвокатлар учун конституциявий ва умумий судларнинг суд муҳокамаси давомида адвокат учун махсус кийим шаклини жорий этилиши мумкинлиги, Грузия адвокатлар ассоциациясининг умумий ассамблеяси Ижроия кенгашининг таклифига биноан адвокат кийимининг шаклини тасдиқлаши белгиланган.

Россия Федерациясида адвокатлар ўртасида суд мажлисларида адвокат мантиясини кийиш ҳуқуқ бўлиши ёки мажбурият сифатида белгилаш борасида қизгин мунозаралар ҳалигача давом этмоқда. Алоҳида қайд этиш лозимки, адвокатнинг касб этикаси кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган. Унга кўра, 2023 йилнинг бошидан Россия Федерацияси адвокатларига белгиланган намунадаги адвокатларнинг махсус кийими (мантия)ни суд жараёнлари давомида кийиши уларнинг ҳуқуқи сифатида белгилаб қўйилди. Ҳозирги вақтда Россия Федерациясидаги аксарият адвокатлар белгиланган намунадаги адвокатнинг махсус кийимини кийган ҳолда суд мажлисларида иштирок этишмоқда[8].

Литва Республикасининг адвокатурага оид қонунчилигини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, адвокат ўзининг мантиясини ҳам адвокат қасамёдини қабул қилганда ҳам суд мажлисларида кийиши лозим. 2004 йилнинг 18 мартдаги “Адвокатура тўғрисида”ги Литва Республикаси Қонуни[9] нинг 19, 39-моддалари адвокат мантияси ва уни қандай ҳолатларда кийиши лозимлигига оид қоидалар белгиланган. Масалан, ушбу Қонуннинг 19-моддаси адвокат қасамёди деб номланган бўлиб, унда адвокат мантия кийган ҳолда қасамёд қабул қилиши назарда тутилган бўлса, 39-моддасида эса суд мажлисларида адвокат мантия кийган ҳолда бўлиши кераклиги адвокатнинг мажбурияти эканлиги белгиланган.

Фикримизча, адвокатнинг махсус кийими (мантия)ни жорий этишнинг ижобий ва салбий жиҳатларини ўрганиш ва таҳлил қилиш натижасида уни ҳам жорий этиш ҳам жорий этмаслик сабабларини ўрганиш ва асослантириш зарур.

Ўрганиш ва таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда адвокатнинг махсус кийими (мантия)ни жорий этиш фикрини билдириш ниҳоятда нозик масаладир. Чунки ушбу фикрни қўллаб-қувватлайдиган тарафдорлардан кўра қўллаб-қувватламайдиганлар кўпчиликти ташкил этади.

Адвокатнинг махсус кийими (мантия)ни жорий этишни қўллаб-қувватламайдиган тарафдорлар ўз фикрларини қуйидагилар билан асослантиришмоқда:

- адвокатнинг махсус кийими (мантия) ҳозирги ислохотлар мазмунига мос келмаслигини таъкидлашиб, аномал об-ҳаво (иссиқ ва совуқ) шароитида адвокатларнинг махсус кийими (мантия)ни кийиш ноқулай ва соғлиқ учун зарар бўлишини таъкидлашади;

- адвокатнинг махсус кийими (мантия)ни кийиши унинг суд мажлисида профессионал касбий вазифаларини бажаришида тана ҳаракатларидан тўлақонли фойдаланишига имкон бермайди;

- адвокатнинг махсус кийими (мантия)ни сотиб олиши ва унинг тоза сақланиши учун кетадиган харажатлар адвокатура институтига кириб келаётган ёш адвокатлар учун қўшимча харажат бўлиши мумкин.

Адвокатнинг махсус кийими (мантия)ни жорий этишни қўллаб-қувватлайдиган тарафдорлар ўз фикрларини қуйидагилар билан асослантиришмоқда:

- мамлакатда юридик ёрдам кўрсатувчи бошқа юристлар (ҳуқуқшунослар) ҳам мавжуд бўлиб, адвокатнинг махсус кийим (мантия)ни кийиши уларнинг бошқа юристлардан ажралиб туришга олиб келади;

- адвокатнинг махсус кийим (мантия) кийиши унинг расмий кўринишини, адвокатлик касбининг ўзига хос имиджи шаклланишини ҳамда унинг жамият ва процесс иштирокчилари олдида обрўси ошишини таъминлашга замин яратади;

- махсус кийим (мантия) кийган адвокатларни судда ва юридик меҳнат бозорида осонгина таниб олиш ҳамда бошқа ишонч билдирувчи шахсларни ўзига жалб қилиши мумкин.

Суд процессида иштирок этмоқчи бўлган адвокатларнинг махсус кийими (мантия) доимо ўзларининг ёнида бўлиши лозим. Айрим ҳолларда адвокатнинг махсус кийими (мантия)

узрли сабабларга кўра ўзининг ёнида бўлмаслиги мумкин. Мазкур муаммонинг ечими сифатида адвокатнинг махсус кийими (мантия)ни адвокатлар томонидан суд биноларида ижрага олиш ва ундан фойдаланиш имкониятини яратишдир. Бунда, адвокат ўзининг ёнида махсус кийими бўлмаганда ушбу имкониятдан фойдаланиши ва бу орқали иш кейинги қолдирилмаслигига ҳамда тарафларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатлари бузилишининг олди олинишига хизмат қилади.

Адвокатнинг махсус кийими (мантия) ҳақида олим ва амалиётчиларнинг фикрларини ўрганиш келгусида бу борадаги таклифларни асослантиришда катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Хусусан, С.Ж.Абрахманова махсус кийим (мантия) тўғрисида куйидаги фикрни билдирган: «Қозоғистон қонунчилигида судья, прокурор учун махсус кийим (мантия) кийиш назарда тутилган бўлиб, суд олдида тенглик конституциявий принципини тўлақонли таъминлаш, адвокат мақомини кўтариш, унинг маънавий ҳимоя қилинишини таъминлаш мақсадида фуқаролик ва жиноят процессида адвокат иштирок этаётган вақтида махсус кийим (мантия)да бўлиши зарур»[10].

А.Жумаевнинг фикрига кўра, мантия учун қора ранг тасодифан танланмаган: бу холисликни англатадиган, суд тизимининг мавқеини ва обрўсини таъкидлайдиган ранг. Мантия дастлаб Ғарбий Европада ва Ўрта Осиёда пайдо бўлган ва руҳонийларнинг кийимларидан чиққан[11].

Гасан Мирзоев ўз интервьюсида шундай таъкидлайди: “Биз адвокатлар ҳеч бўлмаганда ҳакамлар ҳайъати судида адвокат мантиясида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлишни истаймиз”[12].

Шу билан бирга, унинг қайд этишича, адвокат мантиясининг жорий этилиши “адвокатнинг касбий маҳорати ва маънавиятини оширишга, жиноят процессида адвокат-ҳимоячининг маънавий хавфсизлигини таъминлашга ҳамда одил судловни амалга оширишда ҳимоячининг тенг мақомига эришишга ёрдам беради”.

С.Ж.Абрахманова, А.Жумаев, Г.Мирзоевларнинг адвокатнинг махсус кийими (мантия) тўғрисида билдирган фикрларига қисман қўшилиш мумкин. Адвокатнинг махсус кийими (мантия) адвокатларнинг манавий ҳимоя қилинишини таъминлайди деган фикр баҳли деб ҳисоблаймиз.

Адвокатнинг махсус кийими (мантия) қандай бўлиши кераклиги борасида адвокатлар ва шу соҳада тадқиқот олиб бораётган ходимлар орасида катта баҳс мавжуд. Бизнингча, адвокатнинг махсус кийими (мантия) келгусида адвокат бўлмоқчи бўлган талабгорлар ва амалдаги адвокатларнинг молиявий аҳволига монанд бўлиши билан бирга юқори сифатли матодан тайёрланиши лозим.

Юқорида баён қилинган мавзу доирасида ўрганиш ва таҳлилларга асосланган ҳолда куйидаги хулосаларга келиш мумкин:

биринчидан, эксперимент тариқасида мамлакатимизнинг маълум бир ҳудудида (Тошкент шаҳар ёки вилоятларнинг бири) жойлашган барча судларда адвокатлар махсус кийим (мантия)да иштирок этиши белгиланиши лозим. Эксперимент натижалари таҳлиliga кўра, адвокатнинг махсус кийими (мантия)ни жорий этиш ёки этмаслик масаласини ҳал қилиш лозим;

иккинчидан, келгусида суд мажлисларида адвокатнинг махсус кийим (мантия)да иштирок этишини мажбурий қоида сифатида белгилаш мақсадга мувофиқ. Аммо, бугунги кун талаблари ва адвокатурага оид ислохотлар тенденциясига мувофиқ, миллий адвокатура қонунчилигига ва Адвокатнинг касб этика қоидаларига адвокатларнинг суд мажлисларида махсус кийим (мантия)да иштирок этишини ҳуқуқ сифатида белгилаш зарур;

учинчидан, адвокатнинг махсус кийими (мантия) жорий этилиши юристлар орасида адвокатларнинг алоҳида ажралиб туришига ҳамда жамоатчиликда адвокатларнинг имиджи тўғрисида ижобий тасаввур ҳосил бўлишига хизмат қилади. Янада аниқроқ қилиб айтганда махсус кийим адвокатга суд процессининг қолган иштирокчилари билан тенглик ҳиссини ҳис қилишни таъминлайди.

тўртинчидан, адвокатнинг махсус кийими (мантия) жорий этилиши адвокатлик касбининг обрўси ошишига ҳамда айблов ва ҳимоя тарафларнинг нафақат ваколатлари, балки уларнинг суд мажлисларида расмий кийимда бўлиши ҳам тенглашишига олиб келади;

бешинчидан, миллий адвокатурага оид қонунчиликка адвокатнинг махсус кийими (мантия) шакли Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси бошқаруви таклифига кўра олий орган ҳисобланган Конференция томонидан намунаси тасдиқланиши, адвокат нафақат суд мажлисларида шу билан бирга адвокат қасамёдини қабул қилишда ҳам махсус кийим (мантия)ни кийган ҳолда иштирок этиш лозимлигини киритиш зарур;

олтинчидан, қонунчиликда қайси ҳолатларда адвокат махсус кийим (мантия)дан фойдаланиши мумкин эмаслиги аниқ белгиланиши лозим.

Иқтибослари/Сноски/References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiya va qonun ustuvorligi – huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining eng muhim mezonidir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza // <https://uza.uz/uz/posts/konstitutsiya-va-onun-ustuvorligi-u-u-iy-demokratik-davlat-v-07-12-2019>
2. [https://nrm.uz/contentf?doc=549533_advokatning_kasb_etikasi_qoidalari_\(o%E2%80%98advokatlar_palatasining_ii_konferenciyasining_27_09_2013_y_qaroriga_8-ilova\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=549533_advokatning_kasb_etikasi_qoidalari_(o%E2%80%98advokatlar_palatasining_ii_konferenciyasining_27_09_2013_y_qaroriga_8-ilova)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
3. 2023 йил 28 мартдаги Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Тошкент шаҳар ҳудудий бошқармаси ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Тошкент шаҳар адлия бошқармаси кўшма қарори (Joint decision of the Tashkent City Regional Department of the Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan and the Tashkent City Department of Justice of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan dated March 28, 2023)
4. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33024087
5. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=29694&lang=ru
6. <https://e-qanun.az/framework/257>
7. <https://matsne.gov.ge/en/document/download/15472/15/en/pdf>
8. Мантия для адвоката: зачем ее вводят в современной России (Mantle for a lawyer: why is it introduced in modern Russia) // https://trunov.com/press-centr/news_smi/mantiya-dlya-advokata-zachem-ee-vvodyat-v-sovremennoj-rossii/
9. <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b4a99200249f11e58a4198cd62929b7a?jfwid=nq76mm5vj>
10. Абдрахманова С.Ж. Совершенствование адвокатской деятельности в Республике Казахстан // Вестник Института законодательства РК, № 4 (45) 2016, –С.61 (Abdrakhmanova S.Zh. Improving advocacy in the Republic of Kazakhstan // Bulletin of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan, No. 4 (45) 2016, -p.61).
11. Жумаев А. Мантия ҳақида нималарни биласиз? (Jumaev A. What do you know about the mantle?) // <https://zamin.uz/jamiyat/66761-mantiya-haqida-nimalarni-bilasiz.html>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000